

HISTORICAL SCIENCES

ЖАНР ПОДОРОЖНИХ ЗАПИСОК НА СТОРІНКАХ «ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА» В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Любовець Н.

*кандидат історичних наук, завідувач відділу теорії та методик біобібліографії
Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
Київ, Україна*

THE GENRE OF TRAVEL NOTES ON THE PAGES OF THE "LITERATURE AND SCIENTIFIC NEWSLETTER" IN THE CONDITIONS OF THE NATIONAL RENAISSANCE OF UKRAINE AT THE END OF THE 19-TH - BEGINNING OF THE 20-TH CENTURIES

Lyubovets N.

*Candidate of Sc. (History), Head of the Department of Theory and Methods of Biobibliography
Institute of Biographical Research
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Мемуари є важливою частиною національної культурної спадщини, багатовимірним культурно-історичним феноменом, історико-біографічним джерелом. Різні жанри мемуарних наративів привертають увагу наукової спільноти та суспільства завдяки своїм особливим функціям і значенню, які вони відіграють у суспільстві. Зокрема, виступають інструментом передачі історичної пам'яті та ефективним комунікативним ресурсом, сприяючи зміцненню суспільних зв'язків, формуванню загальнозначущих національних цінностей та об'єднанню людей для спільних дій.

Подорожні записки як окремий мемуарний жанр, з яскравою особистісною складовою, у вітчизняній мемуарній традиції розпочали свій розвиток у часи середньовіччя та раннього модерну та були представлені найбільш яскраво двома відомими подорожніми творами — «Житієм і ходінням» Данила Паломника та «Мандрівними записками» Василя Григоровича-Барського. Свого розвитку жанр набув у ХІХ ст. в Галичині на тлі революційних подій в Австро-Угорщині 1848 р.

Відсутність прямих утисків і заборон щодо українського руху, а також свобода громадських організацій та друку сприяли перенесенню головного осередку української наукової, освітньої та культурної роботи, а також видавничої справи на територію Галичини протягом останніх десятиліть ХІХ ст.

Започаткування всеукраїнського часопису літератури, науки та громадського життя «Літературно-наукового вісника» створило сприятливі умови для публікації текстів українських мемуарів усіх жанрів. До жанру подорожній записок відносяться записки Михайла Грушевського «По світу: з подорожних вражень», Костя Широцького «На руїнах Бакоти: з подорожніх вражень» та Романа Заклинського «За слідами Федьковича: записки з прогульки по Буковині». Всі автори мали свою мету, що і визначило часопросторові (хронотоп) та тематичні виміри тексту.

ABSTRACT

Memoirs are an important part of the national cultural heritage, a multidimensional cultural-historical phenomenon, a historical-biographical source. Different genres of memoir narratives attract the attention of the scientific community and society due to their special functions and the importance they play in society. In particular, they act as an instrument for the transfer of historical memory and an effective communicative resource, contributing to the strengthening of public relations, the formation of common national values, and the unification of people for joint actions.

Travel notes as a separate memoir genre, with a bright personal component, in the domestic memoir tradition began its development in the Middle Ages and early modern period and were represented most prominently by two well-known notes of travelers - "Life and Travels" by Danyil Palomnik and "Travels" by Vasyl Hryhorovych-Barskyi. The genre developed in the 19th century in Galicia against the backdrop of revolutionary events in Austria-Hungary in 1848.

The absence of direct oppression and restrictions on the Ukrainian movement, as well as the freedom of public organizations and the press, contributed to the transfer of the main center of Ukrainian scientific, educational and cultural work, as well as publishing to the territory of Galicia during the last decades of the 19th century.

The creation of the all-Ukrainian journal of literature, science and public life "Literary and Scientific Bulletin" created favorable conditions for the publication of texts of Ukrainian memoirs of all genres. The genre of travel notes includes the notes of Mikhail Hrushevsky "Around the world: from road trips", Kostya Shirotskyi "On the

ruins of Bakota: из путевых пречалений" and Roman Zaklinsky "Following the footsteps of Fedkovych: notes from a walk in Bukovina". All authors had their own goal, which determined the time-space (chronotope) and thematic dimensions of the text.

Ключові слова: мемуари, подорожні записки, «Літературно-науковий вістник», філософське есе, Галичина, національне відродження України XIX ст.

Keywords: memoirs, travel notes, "Literary and Scientific Herald", philosophical essay, Galicia, national revival of Ukraine in the 19-th century.

Аналіз досліджень і публікацій.

Найбільш ґрунтовними дослідженнями української паломницької прози часів середньовіччя є праці П. Білоуса [1; 2]. Подорожні записки другої половини XIX – початку XX ст. досліджує М. Федунь [13], Т. Черкашина [16] та інші [12]. В рамках документалістики подорожні записки досліджує О. Галич [3].

В цілому, сучасні літературознавці розглядають подорожні записки як складову мемуаристику в рамках документалістики. З одного боку, записки розглядаються як література факту, що вміщує правдиву документальну розповідь із життя автора, з іншого визнається можливість трансформації цього жанру із документального в художньо-документальний, або й цілком художній [3; 13; 16]. Цікавим є аспект розгляду подорожньої прози прози в контексті соціальних комунікацій як прообразу тревел-журналістики [11]. Окремих досліджень, присвячених жанру подорожніх записок на сторінках часопису «Літературно-науковий вістник» на сьогодні немає.

Мета роботи: охарактеризувати основні тексти подорожніх записок, що були надруковані на сторінках часопису «Літературно-науковий вістник», визначити їх тематичну спрямованість, інформаційну складову, інтенції авторів, нові тенденції та особливості жанру в умовах українського національного відродження к. XIX ст. – поч. XX ст.

Виклад основного матеріалу.

«Літературно-науковий вістник» як всеукраїнський часопис літератури, науки та громадського життя займає особливе місце в контексті еволюції мемуарію адже став майданчиком де друкувалися різні його жанри. Його перший випуск вийшов у січні 1898 року з ініціативи Михайла Грушевського. «Літературно-науковий вістник» зібрав навколо себе багатьох видатних представників тогочасної наукової та літературної еліти, включаючи істориків, публіцистів, поетів, письменників та критиків з різних регіонів, зокрема з Галичини, Буковини та Наддніпрянщини. Місячник став своєрідним «місцем пам'яті» як символічний об'єкт, з якими певна група людей пов'язує свої спогади, цінності, і де «пам'ять кристалізується і знаходить свій притулок» [18, р.7], що об'єднав навколо себе зусилля найбільш освіченої і активної частини української інтелігенції задля просування справи національного відродження.

Особливу роль у розвитку часопису належить Михайлу Грушевському. Йому вдалося об'єднати навколо видання найкращих представників літературно-наукової праці та зробити його одним із найавторитетніших органів української журналістики, який «... зайняв найповажніше місце в історії

розвитку українського літературно-наукового життя, національно-суспільної думки» [18, С.149-150]. Про популярність часопису і його важливу роль у розвитку літературно-наукового життя уже в 1899 р. писав Іван Франко: «Отже, можемо сказати, що на наш «Вістник» звернули увагу і поляки, і німці, і москалі, подаючи про нього звістки, перекладаючи міщені в нім праці; його багатою хронікою користувалися інші періодичні видання, цитуючи або й не цитуючи джерело...» [15, С.157.].

«Літературно-науковий вістник» видавався за зразком європейських реву («товстих журналів»). Іван Франко зазначав, що часопис був закресний «... на значно ширший розмір, по типу європейських revue як привіт століттю українського національного відродження, що зближалося саме» [10, с.ІІІ]. Редакція часопису цілеспрямовано і наполегливо формувала світоглядну концепцію самобутності і окремішності української нації, її культури та історії. Дописувачами часопису були автори з усієї України, що було практичним кроком на шляху до ідеї об'єднання усіх українських земель та свідченням співпраці в справі піднесення національної самовідомості Наддніпрянської та Галицької України.

Інтерес до мемуарів у різних жанрах (автобіографія, спогади, щоденник, подорожні записки) став ілюстрацією стремління людини на тлі соціально-економічних і політичних змін до самореалізації, розвитку творчого потенціалу особистості різних прошарків українського населення. Адже жанр мемуарів вимагає від автора переосмислення індивідуального досвіду в контексті певних історичних подій, відображення його світоглядних позицій, власного шляху до національної ідентифікації та історичної самосвідомості. Вони стали яскравим елементом історії України, розповідаючи суб'єктивні враження та переживання авторів як моменту самопізнання, проявом автокомунікації та міжособистісної комунікації.

На сторінках «Літературно-наукового вістника» був представлений широкий спектр жанрів мемуарної літератури. При цьому автори часто використовували вже відомі жанри, але змінювали їх зміст та надавали нові акценти. Поряд із традиційними формами, такими як спогади, щоденники, записки та автобіографії, з'являлася й інша жанрова термінологія. Мемуари публікувалися також під іншими назвами, наприклад «записки з прогулянки», «листи», «літературні портрети», «враження» та інші.

Подальшого розвитку в новий історичних умовах набув жанр подорожніх записок (travelog, travel literature) що стало результатом кардинальних соціально-економічних та політичних змін. В

цілому, XIX ст. стало «золотим» періодом у розвитку цього мемуарного жанру як відповідь на велику кількість військових, науково-дослідних, культурологічних експедицій. Описи подорожей цікавили широке коло читачів, тому редактори із задоволенням друкували такі твори, які користувалися особливою увагою серед читачів.

Звернення до жанру подорожніх записок найчастіше пов'язане з бажанням осмислити себе та свої прагнення, здобути новий досвід. Ця мета досягається шляхом розміщення себе в певному просторі та системі ціннісних координат. Сам текст записок відкриває широкі можливості для творчої реалізації поставлених завдань, які можуть мати філософську, соціальну, виховну, психологічну та інші складові. Переміщення реальної особи у просторі й часі визначає хронотоп дороги (часопростір), шляху, маршруту, стежки пізнання світу й самого себе, що є важливим елементом у процесі формування власної ідентичності.

На сторінках «Літературно-наукового вісника» знаходимо декілька текстів цього жанру: «По світу; з подорожніх вражень» Михайла Грушевського [5], «На руїнах Бакоти: з подорожніх вражень» Костя Широцького [17], «За слідами Федьковича: записки з прогулки по Буковині» Романа Заклинського [9]. Кожен автор записок мав свої інтенції/мету, що і визначило часопросторові (хронотоп) та тематичні виміри тексту.

Своїм масштабом, змістовною наповненістю на особливу увагу заслуговує серія публікацій Михайла Грушевського, об'єднаних під загальною назвою «По світу: з подорожніх вражень», що були надруковані у «Літературно-науковому віснику» впродовж 1908–1909 рр., які мають всі ознаки подорожніх записок, оскільки написані на основі реальних подій, зустрічей з реальними людьми, публіцистичним стилем із залученням наукових коментарів. Записи Михайла Грушевського «По світу» підсумовували його враження від кількох подорожей Італією (1904, 1908 рр., 1911 р.)¹. Для себе автор так визначив основну мету записок – «... подорожуючи сам для спочинку, освіжуючи втомлений мозок і зболілі нерви змінливими враженнями широкого світу», свою місію перед читачем вбачав у тому, щоб «... хоч на мить ... вирвати його із суворі, гнітючої обстановки тих незмінних тяжких вражень, що намучили і поранили його нерви і чуття та повести в далекий світ осяяний полудневим сонцем і невмирущим світлом культурної традиції». Щодо того, про що він буде писати на виконання цієї мети, зазначає: «... трошки природи, трошки людського життя, трошки аризм², трохи історичної традиції, трохи вільних «партикулярних гадок», що ворухатяться в голові на сім дозвіллю». Коли таке поєднання географічних, культурно-історичних

екскурсів з філософськими відступами («усе разом узяте» за словами автора) та авторськими інтерпретаціями вирве «... хоч на хвилю читача з нашої тяжкої похмурої буденщини і тяжкі рефлексії нашого життя будуть уступати і в нім, як уступають сих моїх записках під напором вражень широкого світу – вважатиму своє завдання сповненим» [6, с.11].

Морально-філософським роздумам присвячена частина його спогадів під назвою «Партикулярні згадки», до яких він вдається у нічному потязі на початку своєї першої подорожі до Італії. Втомлений від постійної наукової, науково-організаційної та редакторської роботи, Михайло Грушевський дивився на свої подорожі як момент абсолютного відпочинку – «...передо мною сим разом не короткий переїзд, а довгий спочинок, так давно вимріяний, вичеканий під час сих безконечно довгих, безконечно тяжких останніх літ, коли люди кидалися, як наполохані птахи, напружуючи всі сили своєї мислі, всю свою енергію, щоб “не осоромитись”, “не упустити”, “поспіти” за часом, за тим, що, здавалося, давав він для здійснення давніх мрій» [6, с.12] і насолоджуватися цим починає уже у вагоні потягу – «Весняна ніч скоро біліє. Біде, сіре світло заглядає до мене серед завіс спального вагона. Не спить, і не силує себе до сну: адже я не працюватиму, а відпочиватиму. Так мило летіти в світ, віддаючися свободним, “порожнім гадкам”, які звичайно мусиш гнати від себе, аби не перебивали роботи, аби не перешкоджали видусити⁴ з стомленої голови решту того, що вона ще може дати. Ах, в сих “партикулярних”, неофіціальних гадках половина утіхи від спочинку й дороги!» [6, с.18].

У першій подорожі (квітень 1904 р.) автора супроводжував Іван Франко, якого він загітував поринути з «... із галицького пралісу прямо в Рим» [14, с.550], у другій – дружина та донька Катерина (навесні 1908 р.), у третій – сім'я та Василь Кричевський (у вересні-жовтні 1911 р.). Описи мандрівки рясніють екскурсами з історії Італії, її окремих міст – Венеції, Флоренції, Тоскани, Риму, Помпеїв, описами її мистецьких витворів й скарбів⁵.

Біографічна складова має менш виражений характер. Скоріше за все, можна говорити про перемогу «науковця» над «особою» при написанні «подорожніх вражень», адже текст свідчить про неймовірну ерудицію автора, його інтелект. Це проявилось в глибокому аналізі історичних подій, перш за все пов'язаних з Італією, окремих діячів, мистецьких досягнень, ідей. Але в той же час, автор небайдужий сторонній наглядач, а емоційний прихильник італійської культури. Автор сприймає свої записи як момент відпочинку, культурної саморефлексії та можливості подальшого культурного розвитку. З одного боку, він насолоджується та захоп-

1 У 1911 р. М. Грушевський ще раз подорожував з сім'єю по Італії та залишив свої згадки. У цей раз до подорожі, на запрошення професора, до них приєднався приятель родини, художник та архітектор Василь Кричевський, аби зробити серію ілюстрацій для проєктованого історичного окремого видання збірки «По світу». Однак за життя М. Грушевського ця збірка не побачила світу.

2 Аризм - висока майстерність, віртуозність, артистичність

3 Партикулярний – приватний, неофіційний

4 Видусити – видавити.

5 Вміщено також інформацію про Австрію та Словенію, по території яких він подорожував.

люється італійськими архітектурними та мистецькими витворами, з іншого – занурюється у серйозне вивчення історії італійського мистецтва з тим, щоб донести це до читача та користується нагодою до більш глибоких роздумів.

Основним концептом його роздумів є поняття добра і зла, зміни сутності людини в процесі історичного розвитку, наголошуючи на тому, що сучасна людина прагне «... гармонії, добра і краси, жадібно впирає красу природи і відвертаєть ся від їх бездушної суворості та ставить метою свого життя і діяльності щастє не тільки особисте своє, а по можности щастє всього того, що окружає його...» [6, с.20]. Однак протиріччя між «фізичною стороною своєї природи» та етичною культурою людини в водять її в «.. безкінечний ланцюг суперечностей», які не приводять нас (тут автор уже пропускає цю проблему через власне сприйняття) «... до розпуки тільки завдяки інстинкту само зохавання, що потішає нас оправданням неминучості і надією, що розум і успіхи його колись виведуть людину з сих аномалій» [6, с.20].

Михайло Грушевський у своїх роздумах торкається проблем більш широкого плану, а саме – співвідношення людини і природи («.. що буде із звірятами», «безжалісним нищенням світу рослиного», «кристалу з своїм «життем» ... що також хотів би жити...»). Однак, відзначає, що в сучасних умовах «наш перший обов'язок – пред нашим ближнім, і треба дбати насамперед про те, щоб певні принципи краси й гармонії, чи гуманности й моральности були глибоко закладені в відносини чоловіка до чоловіка» [6, с.21]. Тим не менше вірить у те, що в «... будучности культура наша перестане бути культурою ножа, і людина, розвиваючи у собі інстинкти гармонії, краси, щастя, не буде змушена бути для того світу що її окружає немилосердним руїником, убійником, нищителем. Колись зняти буде з чоловіка ся роль, вложена на нього натуральними потребами» [6, с.22]. Зважаючи на філософсько-етичні роздуми автора на тлі його мандрівних записок, можна стверджувати про нові тенденції у розвитку цього жанру, який окрім специфічних описів маршрутів автора містить елементи філософсько-етичних есе.

Його текст включав розлогі нариси про пам'ятки історії та культури Італії, філософські роздуми про сутність людини, долю України та діяльність української громадськості в цій царині: «Ті мрії, що мріялися як далекі, півфантастичні можливості, тепер – уявлялося, стали можливими до здійснення, і – так безмірно страшно здавалося упустити сей момент, зостатися поза тріумфальним походом свободи й поступу, до якого ладилося все» [6, с.12].

Свою оповідь Михайло Грушевський закінчує словами сповненими жалю: «Кінчаться скупо виміряні дні. Назад, до гамарні, де серед гуркоту й гамору, серед злоби і ненависті кується тяжке діло життя, суворе і грізне. Чорні лелики (кажани), стри-

вожені й розполохані моїми партикулярними гадками, можуть заспокоїтися і, засівши в темних кутах своїх, мріяти знову про ніч, морок, пільму й інші темні річі. До нової відпустки з тої гамарні, до нової okazji!» [7, с.244]. Реальне життя в яке він повертався після подорожі було сповнене нових випробувань та викликів.

Довгий час твір Михайла Грушевського був відомий лише з публікацій у «Літературно-науковий вістник», а рукопис та друкарський примірник тексту з авторськими правками знаходились на зберіганні в ЦДАК України⁶. Як свідчать архівні матеріали, а саме – ґрунтовна редакційна робота над початковим текстом, що відноситься до 1911 р., автор мав намір видати «подорожні вражіння» окремою книгою, доповнював початковий текст⁷ новою інформацією, зокрема враженнями від подорожі по Італії, здійсненої у 1911 р. Однак, лише 2008 р. цей задум був здійснений і читач отримав нагоду ознайомитися з двома варіантами цього твору. Друга (повна й остаточна редакція тексту) подається у 11 томі п'ятидесятичного зібранні творів М. Грушевського [4] окремим розділом, а перша редакція, яка з'явилася у восьми випусках «Літературно-науковому вістнику» 1908-1909 рр.

Інші тексти подорожних записок мали менші часопросторові та філософські виміри і були присвячені окремим епізодам із життя або були пов'язані з професійною діяльністю авторів. Зокрема, інтерес історика українського мистецтва Костя Широцького до цього жанру був продиктований його зацікавленістю древньою історією Бакоти. Задля вивчення стародавніх пам'яток останньої він здійснив свою подорож та залишив нотатки «На руїнах Бакоти»⁸. Адже Бакота була у XIII-XV ст. столицею так званої «Русі Дольної» (Пониззя, Поділля) - території між Дністром і Південним Бугом, яка у XIII ст. входила до складу Галицько-Волинського князівства як важливий торговий порт на Дністрі та відома своїм скельно-печерним монастирем. Автор записок найбільше уваги приділяє опису історії та сучасного вигляду Бакотського печерного скельного монастиря, стану його фресок, написів (авторська назва - «graffiti»), баральєфів (авторська назва – «плоськорізьби»), що свідчить про професійне спрямування записок і наукову ціль подорожі. Автор робить записи, які згодом можуть стати йому у нагоді як науковцю. Зокрема, щодо фресок зазначає: «Ті нечисленні фрагменти фресок, що ледве ледве тримаються купи, уявляють з себе образ якоїсь жіночої голови у мафорієви – ніби Богородиці Діви, також погруддя якихось трьох святих – мужчини в середині одягненого в панцир і в корзно і женщин по боках. По одязі середньої фігури можна б гадати, що се змальований фундатор монастиря з високого князівського роду (в корзні). Образ його якраз уміщений в церкві в тім місці де звичайно в старовину на Русі (в Києві, Новгороді) й в Візантії містили образи фундаторів» [17, с.76].

Цікавою тенденцією у розвитку мемуарної традиції стали подорожні нотатки письменника та

⁶ Див.: ЦДАК України. Ф. 1235. Оп. 1. С пр. 264.

⁷ Надрукований часописі у 1908-1909 рр.

⁸ Вийшли окремим виданням 1912 р. у Києві.

літературознавця, дослідника творчості Юрія Федьковича Романа Заклинського «За слідами Федьковича: записки з прогульки по Буковині» [9], який організував експедицію з метою збирання свідчень про життя Юрія Федьковича, що можна вважати практикою збору усноісторичних спогадів (авторська назва записок – «прогульки»). В ході цієї подорожі він залучив до опитування багатьох сучасників письменника (селян, священників, сусідів, співслуживців по військовій службі, та роботі шкільним інспектором, родичів тощо), які Юрія Федьковича у різні періоди життя. Це дало можливість Роману Заклинському долучити до збору біографічних матеріалів багатьох небайдужих людей, розшукати нові архівні матеріалів про сім'ю Федьковичів (виписки з метрик про шлюб батьків, народження братів, тощо), з'ясувати обставини сімейного життя Федьковичів та багато іншої біографічної інформації. В подальшому, ці подорожні нотатки стали у пригоді досліднику для заповнення прогалів у біографії Юрія Федьковича та популяризації його творчості.

Висновки.

В цілому, жанр подорожних нотаток к. XIX – поч. XX ст., які були надруковані на сторінках часопису «Літературно-наукового вістника» свідчить про їх нове звучання в умовах глибоких соціально-політичних змін на тлі українського національного відродження, що сприяло зміщенню традиційних кордонів жанру подорожніх записок, які зливаються з культурологічними есе та науковими дослідженнями.

Зокрема, розширення рамок жанру подорожніх записок у Михайла Грушевського в нових історичних умовах було обумовлене масштабом особи автора, який був визнаним науковцем, інтелектуалом та авторитетом нації ще за життя. Це надавало їм особливого звучання у суспільстві. Михайло Грушевський чудово розумів виховне значення своїх творів як в плані освітнього, так і в більш широкому контексті – роздумах про вільне майбутнє України. Наукова складова записок Костя Широцького та Романа Заклинського демонструє їх потенціал для подальших досліджень. В той же час, подорожні нотатки були написані у доступній та популярній формі, що підвищувало інтерес широкої читацької аудиторії та сприяло суспільній комунікації.

Література

1. Білоус П. Літературна медієвістика. Вибрані студії: у 3-х томах. Т.2: Художній світ давньої української літератури: Ізборник. Житомир: ПП «Рута», 2012. 428 с.
2. Білоус П. Тяжіння святої землі. Українська паломницька проза. Київ Академвида, 2013. 208 с.
3. Галич О. А. У вимірах non-fiction: Щоденники українських письменників XX століття. Луганськ: Знання, 2008. 198 с.

4. Грушевський М. По світу // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), І. Гирич та ін. Львів: Видавництво "Світ", 2008. Т.11. С. 333–466.

5. Грушевський М. По світу. Літературно-науковий вістник. 1908. Т. 44. Кн.10. С. 11 – 31; Т.44. Кн.11. С.302-319; Т.44. Кн.12. С.480-491; 1909. Т. 45. Кн.1. С.16-32, Т.45. Кн.2. С.403 – 419, Т.45. Кн.3. С. 515 – 532; Т.46. Кн.4. С.48—56, Кн.5. С.234-244.

6. Грушевський М. По світу. Літературно-науковий вістник. 1908. Т. 44. Кн.10. С.20.

7. Грушевський М.С. По світу. Літературно-науковий вістник. Т. 46. Кн.5. С.244.

8. Животко А.П. Історія української преси. Київ: Наша культура і наука, 1999. 368 с. С.149-150.

9. Заклинський Р. За слідами Федьковича: записки з прогульки по Буковині. Літературно-науковий вістник. 1905. Т. 31. Кн.9. С. 205 - 234; Т. 32. Кн.12. С. 179-190.

10. Показчик змісту Літературно-наукового вістника томів I—XX (1898—1902) / зладив В. Доманицький; з передм. І. Франка. Львів: [б. в.], 1903. XXXVII. 121 с.

11. Полежаєв Ю. Г. Паломницька література (ходіння) як прообраз тревел-журналістики. Держава та регіони. Соціальні комунікації. 2013. № 1. С. 89-94.

12. Стратегії мемуарної та мандрівної літератур західноукраїнських письменників другої половини XIX - першої половини XX століття: [колект. монографія] / [Т. Гаврилів та ін.; відп. ред. Т. Пастух]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. -Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2020. 571 с.

13. Федунь М. Українські подорожі: західноукраїнська мемуаристика перших десятиріч XX століття. Спогадова праця Осипа Назарука «Венеція. Катедра Святого Марка. Палата Дожів». Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника», 2017. С. 6–56.

14. Франко І. Римські враження // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. Київ, 1986. Т. 50. Листи (1895-1916). С. 550.

15. Франко І. Українсько-руська література і наука в 1899 році // Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти томах / [упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко]. Львів: Каменяр, 2001. С.155-159.

16. Черкашина Т. Мемуарно-автобіографічна проза XX століття: українська візія. Харків: Факт, 2014. 380 с.

17. Широцький К. На руїнах Бакоти: з подорожніх вражень. Літературно-науковий вістник. 1912. Т. 57. Кн.1. С. 71 – 79.

18. Nora Pierre. Between memory and history / Special Issue: Memory and Counter-Memory. University of California Pres/ Representations. 1989. V. 26. P. 7–24.